

DOENÇA ÓSSEA METABÓLICA NAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS EM PACIENTES PEDIÁTRICOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 04/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10780470

Anna Karolina Prates Sperandio¹; Bárbara de Lima Pedroso¹; Eliezer Macedo de Queiroz¹; Ernani de Oliveira Filho¹; Ingrid Ramos Correia¹; Jéssica Cristina Botelho Santos¹; João Paulo do Nascimento Rabelo¹; Victória Macena Ferreira¹; Naflesia Bezerra Oliveira Corrêa¹; Livia Lindoso¹.

RESUMO:

Introdução: Encontra-se com frequência atraso no crescimento e redução da densidade mineral óssea dos pacientes com diagnóstico de DII na infância que corresponde entre 15 a 40% dos casos. As DII representam risco para doenças ósseas metabólicas, incluindo osteopenia, osteoporose, baixo crescimento e alta prevalência de fraturas. O ganho insuficiente da massa óssea na puberdade pode ter consequências ao longo da vida e predispor osteoporose na vida adulta.

Objetivos: Compreender a doença óssea metabólica na doença inflamatória intestinal em pacientes pediátricos, sua fisiopatologia, características clínicas e os fatores de risco para o seu desenvolvimento e

o impacto no crescimento. **Resultados:** 15 a 40% das crianças diagnosticadas com DII possuem atraso no crescimento. Uma revisão mostrou que retardo do crescimento é mais prevalente em pacientes com DC do que pacientes com RCU, haja vista o fato de que 88% dos casos de atraso são dos pacientes com DC e apenas 12% nos pacientes com RCU. Em um estudo retrospectivo de revisão de prontuários de 61 pacientes pediátricos com DII e exames de densitometria óssea por dupla emissão de raios X (DXA), encontraram uma densidade de massa óssea substancialmente diminuída no início da idade adulta, com a maioria dos pacientes (52,5%) demonstrando estado ósseo anormal identificado como osteopenia ou osteoporose. **Conclusão:** Pacientes com DII necessitam de uma abordagem multiprofissional, além de buscar alternativas terapêuticas que contribuam para a redução da incidência da DMO, tendo em vista as importantes consequências, a lesão óssea e o retardo no crescimento infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Doenças inflamatórias intestinais. Doença óssea metabólica. Crianças. Adolescentes.

INTRODUÇÃO

As doenças inflamatórias intestinais (DII) compreendem um conjunto de patologias crônicas e idiopáticas que acometem o trato gastrointestinal, que se dividem em retocolite ulcerativa (RCU), doença de Crohn (DC) e colite indeterminada. Uma das etiopatogenias conhecidas fundamenta-se no desequilíbrio da microbiota intestinal que repercute com uma resposta inflamatória anormal do sistema imune e dano à integridade da mucosa. (QAZI, 2017) A apresentação clínica cursa com dores abdominais, anemia, diarreia, náuseas e sangramento gastrointestinal. Esse conjunto de fatores acomete 15 % da população mundial. (CALDEIRA, 2018)

No público pediátrico, a RCU e a DC apresentam como pico de incidência, respectivamente, as crianças em fase escolar e os adolescentes. Além disso, aproximadamente 25% dos casos de DII manifestam-se antes dos

20 anos de idade. Seu curso clínico é mais agressivo na faixa pediátrica, aumentando a morbidade à medida que a idade de início é mais precoce, sendo inclusive associado a necessidade de intervenção cirúrgica brevemente.(SDEPANIAN, 2019)

As DII também se apresentam com manifestações extraintestinais, como à perda pondero estatural que ocorre de maneira insidiosa e muitas vezes precede a diarreia. Assim, encontra-se com frequência atraso no crescimento e redução da densidade mineral óssea dos pacientes com diagnóstico de DII na infância e acontece em 15 a 40% dos casos. (ABRAHAM; MEHTA; EL-SERAG; 2012)

Dessa forma, as DII representam risco para doenças ósseas metabólicas, incluindo osteopenia, osteoporose, baixo crescimento e alta prevalência de fraturas. Isso se deve por diversos fatores, desde déficits nutricionais que resultam da interação entre ingestão dietética inadequada, perdas gastrointestinais excessivas, má absorção, aumento das necessidades nutricionais (gasto energético elevado pelo processo inflamatório crônico) e a resposta do organismo aos mediadores inflamatórios. (SANTOS; SILVA, 2014)

Nos pacientes pediátricos com DII e a doença óssea metabólica, a redução mineral óssea também é encontrada. Entre os diversos fatores envolvidos na patogênese estão a má absorção de cálcio e vitamina D ocasionada pela inflamação da mucosa intestinal, o uso de corticosteróides e atividade inflamatória da própria doença. O ganho insuficiente da massa óssea na puberdade pode ter consequências ao longo da vida e predispor osteoporose na vida adulta. (ALI, 2009)

OBJETIVO

Compreender a doença óssea metabólica na doença inflamatória intestinal em pacientes pediátricos, sua fisiopatologia, características clínicas e os fatores de risco para o seu desenvolvimento e o impacto no crescimento.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão narrativa da literatura sobre a **DOENÇA ÓSSEA METABÓLICA NA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL EM PACIENTES PEDIÁTRICOS**. Buscou-se nas bases de dados: PubMed, Scielo, and Web of Science, com os descritores: “metabolic bone disease”, “bone health”, “bone mineral density”, “osteopenia”, “osteoporosis” e a combinação com “Inflammatory bowel disease”, “Crohn disease”, “Ulcerative colitis” associados a “Pediatrics” e “Child”. Os critérios de inclusão utilizados foram: (1) artigo revisado por pares, (2) artigos incluindo informações clínicas sobre um caso ou casos de DII pediátrica e a saúde óssea metabólica, (3) revisões sistemáticas sobre DII pediátrica e a saúde óssea metabólica, (4) artigos escritos em língua inglesa ou português e (5) artigos publicados entre janeiro de 2003 e setembro de 2023. Excluíram-se os trabalhos que não cursaram com a temática.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

As doenças inflamatórias intestinais compreendem um grupo de distúrbios inflamatórios crônicos composto pela Doença de Crohn (DC) e pela retocolite ulcerativa (RCU). O início das DIIs ocorre principalmente durante a idade adulta jovem e, aproximadamente, 20-25% dos casos são diagnosticados durante a infância. (GHISHAN,2011). Clinicamente, manifestam-se com quadros expressivos e prolongados de diarreia, sendo ou não associado a fezes sanguinolentas, além da presença de dor abdominal e perda de peso. (MARANHÃO,2015)

A RCU acomete o cólon e o reto, em contrapartida, a DC pode acometer todo o trato gastrointestinal (TGI). A irritabilidade do reto na RCU está associada a sintomas de urgência e incontinência fecal devido a perda da distensibilidade retal. Por outro lado, a presença de úlceras aftóides no lábio, gengiva e mucosas bucal, orifícios fistulosos, endurecimento e rubor na região anal são achados característicos da doença de Crohn. (MARANHÃO,2015)

As DIIs não afetam apenas um órgão e por isso podem ser tratadas como doenças de acometimento sistêmico. Com relação às manifestações extraintestinais, na DC é comum a obstrução do intestino delgado e fístulas em alças intestinais, bexiga, vagina, pele, baixa estatura, osteopenia e região perianal. O risco de desenvolver câncer de cólon existe tanto na RCU quanto na DC. O acometimento pulmonar e a colangite esclerosante primária estão mais relacionados com a RCU. (MARANHÃO, 2015) Além disso, de forma geral, a manifestação extra intestinal mais comum e associada às duas condições é a osteopenia e a osteoporose. (GHISHAN, 2011).

Nesse sentido, existe uma relação entre as DII e a DMO . A última se configura como um conjunto de condições clínicas e fisiológicas determinadas pela redução da densidade óssea. Apresenta-se como osteoporose ou osteopenia e traz consequências significativas para o crescimento e desenvolvimento do sistema locomotor da criança. (MOSLI, 2021; SAADAH, 2020) Ademais, a causalidade das duas doenças ocorre por se manifestarem com um quadro inflamatório sistêmico crônico que atinge estruturas extra intestinais, principalmente os ossos e sua homeostasia. (FERREIRA, 2019)

A importância da discussão sobre os impactos da DII sobre os ossos nas crianças perpassa o fato de que é a infância a fase onde há o pico da massa óssea. Nessa fase, a formação excede a reabsorção, e a remodelação óssea é intensa, com dois períodos de aceleração do crescimento: nos dois primeiros anos de vida e durante a adolescência (entre 11 e 14 anos nas meninas e entre 13 e 17 anos nos meninos). (CAMPOS, 2003) Por esse motivo, alterações metabólicas e homeostáticas nessa fase resultam em consequências futuras (FERREIRA, 2019).

Para mais, as DIIs se configuram com um quadro inflamatório crônico recidivante, marcado por períodos de maior e menor intensidade, e por esse motivo, acarreta um elevado gasto energético ao organismo da criança. O grau de agressão sistêmica da DII é variável e determinado pela

ingestão dietética inadequada, infecções do trato gastrointestinal concomitantes, fenótipo clínico da DII, perdas gastrointestinais excessivas, má absorção de nutrientes e resposta do organismo aos mediadores inflamatórios. (FERREIRA, 2019)

Nessa perspectiva, a literatura aponta que como resultado dessa agressão imunológica ao sistema ósseo, 15 a 40% das crianças diagnosticadas com DII possuem atraso no crescimento. (FERREIRA, 2019). Além disso, a revisão de Queiroz *et al*/apresenta que este retardo do crescimento é mais prevalente em pacientes com DC do que pacientes com RCU, haja vista o fato de que 88% dos casos de atraso são dos pacientes com DC e apenas 12% nos pacientes com RCU. (QUEIROZ, 2021).

Sendo assim, a consequente liberação de citocinas pró-inflamatórias, a deficiência de vitamina D pela má absorção da mucosa e o uso de corticosteróides são os principais mecanismos que associam as DII à DMO. (MOSLI, 2021; SAADAH, 2020). Em exemplo, um estudo de coorte espanhol analisou 612 pacientes com DII, dos quais 58,6% tinham DC e obtiveram como resultado que o sexo masculino, mulheres na menopausa e pacientes com RCU têm risco para osteoporose. Enquanto a idade avançada, mais de três hospitalizações decorrentes das DII e tratamento com esteroides foram associadas com DMO em geral. (MOSLI, 2021; SAADAH, 2020).

Em um estudo retrospectivo de revisão de prontuários de 61 pacientes pediátricos com DII e exames de densitometria óssea por dupla emissão de raios X (DXA), encontraram uma densidade de massa óssea substancialmente diminuída no início da idade adulta, com a maioria dos pacientes (52,5%) demonstrando estado ósseo anormal identificado como osteopenia ou osteoporose. (GUZ-MARK, 2017)

O estudo indica que, apesar da diversidade dos pacientes, o pico de massa óssea no final da puberdade está substancialmente comprometido em pacientes com DII de início pediátrico. Esse pico diminuído no início

da idade adulta pode ter sérias implicações na resistência óssea e no risco de fraturas no final da idade adulta. (GUZ-MARK, 2017)

O tecido ósseo é formado por componente inorgânico que representa 60% do peso seco do osso e é composto principalmente por hidroxiapatita de cálcio. Os cristais de hidroxiapatita estão dispostos paralelamente às fibras colágenas, sobretudo fibras colágenas do tipo I que constituem a parte orgânica, o que maximiza a resistência do osso altamente dinâmico e em constante remodelação ao longo da vida (GHISHAN, 2011).

A doença óssea metabólica atinge diferentes partes do esqueleto de maneira variada, haja vista o fato de que a perda óssea é um processo heterogêneo e determinado por variantes supracitadas: como o fenótipo da DII, o processo inflamatório e a capacidade absorptiva da mucosa intestinal (MOSLI, 2021; SAADAH, 2020). Diante disso, os estudos comprovam que as citocinas inflamatórias, o fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e os glicocorticóides usados para a remissão da DII prejudicam a formação óssea e favorecem a reabsorção óssea trabecular (TSAMPALIEROS, et al 2014) Nesse sentido, a coluna lombar, por ser constituída principalmente de osso trabecular, é a mais afetada, haja vista que o restante do osso corporal total consiste em 80% de osso cortical (MOSLI, 2021; SAADAH, 2020).

CONCLUSÃO

A causalidade e consequência entre as doenças inflamatórias intestinais e a doença óssea metabólica mostrou-se evidente, atribuindo diversos impactos na vida dos pacientes pediátricos. Em suma, crianças constituem o público com maior taxa de mineralização e reabsorção óssea que dependem do consumo adequado de micronutrientes como o cálcio e a vitamina D. Assim sendo, alterações a nível sistêmico e a nível de má absorção intestinal podem associar a quadros de DMO. A lesão óssea e o retardo do crescimento infantil são consequências que exigem, desde

o diagnóstico das DII, uma abordagem multiprofissional para conter a regressão da doença e suas implicações para a incidência da DMO. Além disso, é necessário uma melhor elucidação quanto ao fenótipo mais associado ao desenvolvimento da DMO, sendo evidente, que tal informação contribuiria para o diagnóstico precoce, uma conduta individualizada e melhores prognósticos.

REFERÊNCIAS

ABRAHAM, B.P.; MEHTA, S.; EL-SERAG, H.B. Natural history of pediatric-onset inflammatory bowel disease: a systematic review. *Journal of Clinical Gastroenterology*, v.46, n.7, p.581-589, 2012.

ALI, T. et al. Osteoporosis in Inflammatory Bowel Disease. *The American Journal of Medicine*, v. 122, n. 7, p. 599–604, 2009.

CALDEIRA LF, Borba HH, Tonin FS, Wiens A, Fernandez-Llimos F, Pontarolo R. Fecal microbiota transplantation in inflammatory bowel disease patients: A systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2020 Sep 18. Disponível em:<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32946509/>. Acesso em: 19 set 2022.

CAMPOS, L. M.A; LIPHAUS, B. L; SILVA, C. A; *et al.* Osteoporose na infância e na adolescência. *Jornal De Pediatria*, v. 79, n. 6, p. 481–488, 2003.

Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/jped/a/TFtgLK8vCGR8pCjBp5xbghF/?lang=pt>>.

Acesso em: 26 abr. 2023.

FERREIRA, Paloma Velez de Andrade Lima Simões. Avaliação da saúde óssea em pacientes pediátricos com doença inflamatória intestinal. Universidade Federal de Pernambuco- Centro de Ciências da Saúde. Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente. [s.l.: s.n.], 2019. Disponível em:

<<https://repositorio.ufpe.br/bitstream/123456789/34314/1/DISSERTA%c3%87>>

%c3%83O%20Paloma%20Velez%20de%20Andrade%20Lima%20Sim%c3%b5es%20Ferreira.pdf>

GHISHAN, F. K ; KIELA, P. R. Advances in the understanding of mineral and bone metabolism in inflammatory bowel diseases. American Journal of Physiology-gastrointestinal and Liver Physiology, v. 300, n. 2, p. G191–G201, 2011. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3043650/>>. Acesso em: 25 abr. 2023.

GRIMAUD, E; LUC SOUBIGOU; SÉVERINE COUILLAUD; *et al.* Receptor Activator of Nuclear Factor κ B Ligand (RANKL)/Osteoprotegerin (OPG) Ratio Is Increased in Severe Osteolysis. American Journal of Pathology, v. 163, n. 5, p. 2021–2031, 2003. Disponível em: <<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1892410/>>. Acesso em: 25 abr. 2023.

GUZ-MARK,A; *et al.* Pediatric-onset inflammatory bowel disease poses risk for low bone mineral density at early adulthood. Digestive and Liver Disease, v. 49, n. 6, p. 639–642, 2017. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28179094/>>. Acesso em: 25 abr. 2023.

LACVET. BIOQUÍMICA DO TECIDO ÓSSEO. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/lacvet/site/wp-content/uploads/2020/11/bioquim_osso.pdf> Acesso em 25 de abr. 2023

LANNA, C.M. M.; MONTENEGRO J. R. , RENA. M. ; PAULA, F. J. A. Fisiopatologia da osteoporose induzida por glicocorticóide. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 47, n. 1, p. 9–18, 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0004-27302003000100004&script=sci_abstract&tIng=pt#:~:text=O%20hipercortisolismo%20cr%C3%B4nico%20%C3%A9%20a>. Acesso em 10 de abr. 2023

MARANHÃO, Débora Davalos de Albuquerque. VIEIRA Andrea. CAMPOS de Tércio. Características e diagnóstico diferencial das doenças

inflamatórias intestinais. Disciplina de Gastroenterologia da Clínica de Gastroenterologia do Departamento de Medicina da Irmandade da Santa Casa de São Paulo — Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. JBM JANEIRO/FEVEREIRO, 2015 VOL. 103 No 1. Disponível em: [hrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/http://files.bvs.br/upload/S/0047-2077/2015/v103n1/a4920.pdf](http://files.bvs.br/upload/S/0047-2077/2015/v103n1/a4920.pdf)

MOSLI Hisham Mosli ; SAADAH, Omar I. Metabolic bone disease in children and adolescent patients with ulcerative colitis. *Jornal De Pediatria*, v. 97, n. 2, p. 242–247, 2021. Disponível em: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9432293/>. Acesso em: 04 abr. 2023.

QAZI T, Amaratunga T, Barnes EL, Fischer M, Kassam Z, Allegretti JR. The risk of inflammatory bowel disease flares after fecal microbiota transplantation: Systematic review and meta-analysis. *Gut Microbes*. 2017 Nov 2. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19490976.2017.1353848>. Acesso em: 19 set 2022.

Queiroz, A. P. ., Conceição-Machado, M. E. P. da ., Jesus, G. dos S. de ., & Silva, L. R. . (2021). Estado antropométrico de pacientes pediátricos com doença inflamatória intestinal. *Revista De Ciências Médicas E Biológicas*, 20(3), 394–399. <https://doi.org/10.9771/cmbio.v20i3.46952>

SANTOS, G. M. DOS; SILVA, L. R.; SANTANA, G. O. Repercussões nutricionais em crianças e adolescentes na presença de doenças inflamatórias intestinais. *Revista Paulista de Pediatria*, v. 32, n. 4, p. 403–411, 2014.

Sdepanian, V. L., Catapani, A. N. S., Oba, J., Silva, L. R., Rodrigues, M., & Carvalho, S. R. (2019). *Doença Inflamatória Intestinal em Pediatria*. Editora Mazzoni.

SPEZZIA, G. Ensaios e Ciência: Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde. v. 21, p. 142–147, 2017. Disponível em: <<https://www.redalyc.org/pdf/260/26054727002.pdf>>. Acesso em: 26 abr. 2023.

TSAMPALIEROS, Anne; BERKENSTOCK, Meghan; ZEMEL, Babette S; *et al.* Changes in trabecular bone density in incident pediatric Crohn's disease: a comparison of imaging methods. Osteoporosis International, v. 25, n. 7, p. 1875–1883, 2014. Disponível em: <<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24760243/>>. Acesso em: 05 abr. 2023.

¹Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás (FM – UFG),
Goiânia – GO, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!